

ULUSLARARASI SATIŞ VE SATIŞ YÖNETİMİ

INTERNATIONAL SALES AND SALES MANAGEMENT

Citation: Koçarslan, H. (2025). Uluslararası satış ve satış yönetimi. *Journal of Pure Social Sciences*, 6(11), 50-62.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18081272>

Hüseyin KOÇARSLAN*

Öz

Küreselleşme ve dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte işletmelerin uluslararası pazarlara yönelimi artmış; bu durum, uluslararası satış ve satış yönetiminin (USSY) stratejik önemini daha da belirgin hâle getirmiştir. Ancak satış literatürünün büyük ölçüde iç pazar odaklı olması, uluslararası satış faaliyetlerinin nasıl etkin biçimde yönetileceğine ilişkin içgörü ihtiyacını artırmaktadır. Bu çalışma, uluslararası satış ortamını yeniden şekillendiren temel dinamikleri ortaya koymayı ve USSY'nin işletme performansı üzerindeki stratejik rolünü kavramsal bir çerçevede değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, uluslararası satış yönetimine ilişkin güncel akademik literatür sistematik biçimde incelenmiş ve elde edilen bulgular sentezlenmiştir. Bulgular, USSY'nin yüksek belirsizlik ve karmaşıklık içeren, çok boyutlu bir yönetim alanı olduğunu göstermektedir. Küresel krizler ve çevresel aksaklıklar sonrasında kültürel anlayış, yerel ilişkilerin yönetimi ve güven inşası gibi geleneksel başarı faktörleri önemini korurken; dijital teknolojilerin artan kullanımı uluslararası satış süreçlerini köklü biçimde dönüştürmektedir. Dijital platform dikkati, sosyal medya kullanımı ve yapay zekâ destekli uygulamalar, özellikle çok uluslu işletmelerde satış performansını artıran temel unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, satış elemanlarının bireysel becerileri, kültürel bağlama özgü özellikler ve fonksiyonlar arası iş birliği, uluslararası satış başarısının belirleyici unsurları arasında yer almaktadır. Sonuç olarak çalışma, USSY'nin geleceğinin stratejik dijital entegrasyon, kültürel farklılıklara uyum ve örgüt içi koordinasyonun etkin biçimde yönetilmesine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bulguların, uluslararası pazarlara açılmayı hedefleyen işletmelere yol gösterici olacağı ve literatüre teorik katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Satış Yönetimi, Küresel Satış Stratejileri, Kültürel Farklılıklar, Satış Organizasyonu, Satış Performansı

JEL Sınıflandırması: M3, M31

Abstract

With the acceleration of globalization and digitalization, firms' engagement in international markets has intensified, thereby increasing the strategic importance of international selling and sales management (ISSM). However, the predominance of domestic market-oriented research in the sales literature has created a growing need for deeper insights into how international sales activities should be effectively managed. This study aims to examine the key dynamics reshaping the international sales environment and to evaluate the strategic role of ISSM in firm performance within a conceptual framework. To this end, the study systematically reviews and synthesizes the contemporary academic literature on international sales management. The findings indicate that ISSM constitutes a dynamic and highly complex management domain characterized by elevated levels of uncertainty. In the post-crisis and post-disruption context, traditional success factors—such as cultural understanding, relationship management, and trust building—remain critically important. At the same time, the increasing adoption of digital technologies is fundamentally transforming international sales processes. Digital platform attention, social media usage, and artificial intelligence-enabled applications emerge as key drivers of international sales performance, particularly for multinational enterprises. Furthermore, individual salesperson capabilities, context-specific cultural attributes, and cross-functional collaboration are identified as significant determinants of international sales effectiveness.

* Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, Türkiye, <https://orcid.org/0000-0002-6681-538X>, hkocarslan@selcuk.edu.tr.

Overall, the study suggests that the future of ISSM depends on the successful integration of digital technologies, effective adaptation to cultural differences, and the optimization of internal organizational alignment. The findings are expected to provide valuable guidance for firms seeking to enter or expand in international markets, while also contributing to the international sales management literature by offering a comprehensive theoretical perspective.

Keywords: *International Sales Management, Global Sales Strategies, Cultural Differences, Sales Organization, Sales Performance*

JEL Classification: *M3, M31*

EXTENDED ABSTRACT

Background:

Technological advancements in information, communication, transportation, and logistics have largely eliminated physical and economic borders between countries, transforming the world into an integrated market. This transformation has directly impacted marketing and sales activities, making it necessary for businesses to redefine their competitive strategies. With the intensification of competition, differentiating products and services has become increasingly difficult, and at this point, the international marketing approach and international sales management have become critical tools in gaining a competitive advantage.

Research purpose:

This study aims to examine the fundamental dynamics of the field in the context of global crises, digitalization, cultural factors, and interfunctional collaboration by taking a holistic approach to the international sales and sales management literature.

Methodology:

The fact that the sales literature is largely focused on the domestic market increases the need for in-depth insights into how to effectively manage international sales activities. ISSM demonstrates that it is a multidimensional management field with high uncertainty and complexity. Encouraging international collaboration and co-authorship in academic sales research compels researchers to adopt a perspective that transcends cultural boundaries and embraces the global challenges faced by modern sales organizations. A social network analysis examining ISMM articles published between 1980 and 2017 has offered a unique perspective on the changing nature of this research field and the ways in which topics are interconnected.

Findings:

As companies expand into international markets, there is a growing need for insights into how international sales and sales management (ISSM) activities should be structured. The fact that traditional sales research largely relies on a domestic market perspective necessitates the development of new and holistic approaches in an international context. This literature review demonstrates that ISSM is a dynamic, multi-dimensional, and contextually sensitive field.

Conclusion:

This literature review demonstrates that USSY is a dynamic, multidimensional, and contextually sensitive field. The future of the field is shaped around four key pillars: Strategic Digital Integration, Adapting to Cultural Differences, Individual Competency Management, and Organizational Coordination.

- Digital Integration: Businesses with strong and sustained Digital Platform Engagement (DPA) succeed in international sales (Li et al., 2025:1817) and the use of tools like social media for building cultural relationships (Niedermeier et al., 2016:33; Schmitt et al., 2024:72) confirm that digitalization is a strategic necessity. Even during periods of crisis, the acceleration of digitalization has been an adaptation mechanism (Talón-Ballesteros et al., 2023:1134). The fact that there is a significant number of Turkish population in Bulgaria and Bulgarian citizens living

in Turkey and holding Turkish and Bulgarian passports will contribute to furthering the relations between these two countries.

- Cultural Adaptation: Cultural understanding and the management of local relations remain important even after global disruptions (Rutherford et al., 2024:1), and motivation systems (Hohenberg & Homburg, 2016:101) and performance determinants (da Silva et al., 2022:1787) show culture-specific variations. Therefore, the use of measures based on cultural variation is important (Beugelsdijk et al., 2015:165).
- Individual Performance: Sales skills and talent stand out as stronger performance determinants than internal coordination. The interpersonal communication competence of the sales team and the international experience of the senior management structure have a direct impact on company performance.
- Organizational Alignment and Collaboration: S-SCM collaboration and the learning organization approach (Lautenschlager et al., 2024:358) are critical for the sustainable success of international sales organizations. Corporate entrepreneurship and absorption capacity play significant roles in enhancing international sales performance.

1.GİRİŞ

Satış sektörü, yoğun rekabet koşulları, performansa dayalı yapısı ve sonuç odaklı işleyişi nedeniyle işletmeler açısından yönetilmesi güç fonksiyonlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Literatürde sıklıkla dile getirilen “Sattığımız sürece varsınız” ifadesi, satış temsilcilerinin maruz kaldığı performans baskısını ve satış faaliyetlerinin ölçülebilir çıktılara dayalı doğasını açık biçimde yansıtmaktadır. Bu bağlamda satış yönetimi; işletmenin örgütsel hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla satış gücünün seçilmesi, eğitilmesi, ücretlendirilmesi, motive edilmesi, performansının ölçülmesi ve denetlenmesini kapsayan bütüncül bir yönetim süreci olarak tanımlanmaktadır (Barutçu, 2012: 89).

1980’li yıllardan itibaren dünya ekonomisinde yaşanan yapısal dönüşümlerle birlikte küreselleşme kavramı, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen çok boyutlu değişimleri açıklamak amacıyla yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır (Arslan, 2016:64). Küreselleşme süreci, işletmelerin faaliyet alanlarını ulusal sınırların ötesine taşıyarak rekabetin kapsamını ve doğasını köklü biçimde dönüştürmüştür. Günümüzde işletmeler yalnızca yerel pazarlarda değil, aynı zamanda farklı ekonomik yapılar, kültürel değerler ve kurumsal düzenlemelere sahip uluslararası pazarlarda da faaliyet göstermek zorundadır. Bu durum, satış fonksiyonunun kapsamını genişletmiş ve uluslararası satış yönetimini işletmeler açısından stratejik bir zorunluluk hâline getirmiştir.

Uluslararası satış yönetimi, işletmelerin küresel pazarlarda sürdürülebilir başarı elde edebilmesi açısından temel yönetim fonksiyonlarından biri olarak kabul edilmektedir (Czinkota & Ronkainen, 2013: 5). Küreselleşme ile birlikte sınır ötesi ticaretin önündeki engellerin büyük ölçüde kaldırılması, mal ve hizmet ticaretinin üretime kıyasla daha hızlı büyümesine yol açmıştır. Doğrudan yabancı yatırımları kolaylaştıran düzenlemeler, sermaye hareketleri üzerindeki kontrollerin azaltılması ve döviz işlemlerinin serbestleşmesi, uluslararası ticaret ve yatırım hacminin genişlemesine önemli katkılar sağlamıştır (Can, 2024: 566). Bilgi, iletişim, ulaşım ve lojistik alanlarında yaşanan teknolojik gelişmeler ise ülkeler arasındaki fiziksel ve ekonomik sınırları büyük ölçüde ortadan kaldırarak dünyayı bütüncül bir pazar hâline getirmiştir (Koçak, 2019: 169).

Bu dönüşüm, pazarlama ve satış faaliyetlerini doğrudan etkilemiş; işletmelerin rekabet stratejilerini yeniden tanımlamalarını zorunlu kılmıştır. Rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte ürün ve hizmetlerin farklılaştırılması giderek zorlaşmış, bu noktada uluslararası pazarlama anlayışı ve uluslararası satış yönetimi rekabet avantajı sağlamada kritik bir araç hâline gelmiştir. Bu çalışma, uluslararası satış ve satış yönetimi literatürünü bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak

küresel krizler, dijitalleşme, kültürel faktörler ve işlevler arası işbirliği bağlamında alanın temel dinamiklerini incelemeyi amaçlamaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Küreselleşme Dinamikleri ve USSY'nin Yükselişi

1980'li yıllardan itibaren dünya ekonomisinde yaşanan yapısal dönüşümler, küreselleşme kavramını beraberinde getirmiştir; bu süreç ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda çok boyutlu değişimleri açıklamak üzere yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır (Arslan, 2016: 64). Küreselleşme, işletmelerin faaliyet alanlarını ulusal sınırların ötesine taşımış ve rekabetin niteliğini, ölçeğini ve dinamiklerini köklü biçimde dönüştürmüştür. Günümüz işletmeleri, yalnızca yerel pazarlarda değil, aynı zamanda farklı ekonomik yapılara, kültürel değerlere ve kurumsal düzenlemelere sahip uluslararası pazarlarda da rekabet etmek zorundadır. Bu zorunluluk, satış fonksiyonunun kapsamını genişleterek uluslararası satış yönetimini (USSY) işletmeler açısından stratejik bir zorunluluk haline getirmiştir.

Uluslararası satış yönetimi, işletmelerin küresel pazarlarda sürdürülebilir başarı elde edebilmeleri için temel yönetim fonksiyonlarından biri olarak değerlendirilmektedir (Czinkota & Ronkainen, 2013:5). Küreselleşme ile birlikte sınır ötesi ticaretin önündeki engellerin büyük ölçüde kaldırılması, mal ve hizmet ticaretinin üretimden daha hızlı büyümesine yol açmıştır. Doğrudan yabancı yatırımları teşvik eden düzenlemeler, döviz işlemleri ve sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması da uluslararası ticaret ve yatırım hacmini önemli ölçüde artırmıştır (Can, 2024: 566). Bilgi, iletişim, ulaşım ve lojistik alanlarında yaşanan teknolojik gelişmeler ise ülkeler arasındaki fiziksel ve ekonomik sınırları fiilen ortadan kaldırarak dünyayı tek bir pazar hâline getirmiştir (Koçak, 2019: 169).

Bu dönüşüm süreci, pazarlama ve satış faaliyetlerini doğrudan etkilemiş, işletmelerin rekabet stratejilerini yeniden tanımlamalarını zorunlu kılmıştır. Rekabetin yoğunlaşmasıyla ürün ve hizmetlerin farklılaştırılması zorlaşırken, uluslararası satış yönetimi anlayışı rekabet üstünlüğü sağlamada kritik bir araç haline gelmiştir. Satış fonksiyonu, müşteriyle doğrudan temas halinde olması nedeniyle pazarlama karmaşasının en kritik bileşenlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Ingram vd., 2020: 12). Bu kritik rol, USSY'yi küresel pazarlama literatürünün bir alt alanı olmanın ötesine taşıyarak, kendine özgü dinamikleri olan bağımsız bir araştırma alanı haline getirmektedir.

2.2. USSY Araştırmasının Kapsamı ve Zorlukları

Satış literatürünün büyük ölçüde iç pazar odaklı olması, uluslararası satış faaliyetlerinin nasıl etkin biçimde yönetileceğine ilişkin derinlemesine içgörü ihtiyacını artırmaktadır (Chaker vd., 2024: 1). USSY, yüksek belirsizlik ve karmaşıklık içeren, çok boyutlu bir yönetim alanı olduğunu göstermektedir. Akademik satış araştırmalarında uluslararası işbirliği ve ortak yazarlığın teşvik edilmesi, araştırmacıları kültürel sınırları aşan ve modern satış organizasyonlarının karşılaştığı küresel zorlukları kucaklayan bir bakış açısı benimsemeye zorlamaktadır (Dixon vd., 2018: 56). 1980-2017 yılları arasında yayımlanan USSY makalelerini inceleyen bir sosyal ağ analizi, bu araştırma alanının değişen doğasına ve konuların birbirine bağlanma biçimlerine dair benzersiz bir bakış açısı sunmuştur (Schrock vd., 2018: 56).

2.3. Küresel Pazarlama Stratejileri ve Çevresel Aksaklıklara Uyum

2.3.1. Uluslararasılaşma Nedenleri ve Risk Yönetimi

İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar ülkeler arasında ticaretin serbestleştirilmesine yönelik çabalar, uluslararası ticaretin bugünkü boyutlara ulaşmasını sağlamıştır. Ancak bu serbestleşme ortamı, işletmelere önemli fırsatlar sunmakla birlikte, yüksek belirsizlik ve riskleri de beraberinde getirmektedir. Döviz kuru dalgalanmaları, farklı yasal düzenlemeler, politik

riskler ve kültürel farklılıklar, uluslararası satış faaliyetlerini yerel pazarlara kıyasla daha karmaşık hale getirmektedir (Cateora vd., 2020:42; Çetinkaya & Kızıllıkan, 2023: 962).

İşletmelerin uluslararası pazarlara açılmasında iç pazarda talebin daralması, atıl kapasitenin değerlendirilmesi, yoğun rekabetten kaçınma, ürün yaşam eğrisinin uzatılması ve dış pazarlardaki teşviklerden yararlanma gibi çeşitli nedenler belirleyici olmaktadır (Otay, 2014: 99; Koçak, 2019: 169). Küresel pazarlama yaklaşımı, temel pazarlama ilkelerinin dünya genelinde uygulanmasını ifade ederken; global ürün kavramı, farklı pazarlardaki tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirli standartlar çerçevesinde uyarlanmış ürünleri tanımlamaktadır (Cengel, 2008: 65; Otay, 2014: 99). Bu anlayış, işletmelerin pazarlama iletişimi ve satış stratejilerini küresel kalite standartlarına uygun biçimde geliştirmesini ve yerel pazarlara özgü farklılıkları stratejik uyarlamalarla yönetmesini gerektirir.

2.3.2. Küresel Krizler ve Satış Adaptasyonu

2007 yılında ABD’de ipotekli konut (mortgage) piyasasında ödeme gücü yetersiz kişilerle verilen kredilerin geri ödenmemesi neticesinde yaşanan sorunlarla başlayan küresel finans krizi, 15 Eylül 2008 tarihinde ABD’de bulunan Lehman Brothers’in iflas etmesi ile beraber gün yüzüne çıkmıştır. Önceleri ABD’de başlayan bu kriz daha sonra aşama aşama Avrupa’nın diğer ülkelerine yayılarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Krizin etkisiyle ABD ve Avrupa’nın mal alım talebi azalmıştır (Uslu, 2019: 6).

Son yıllarda yaşanan küresel krizler ve beklenmedik aksaklıklar, uluslararası satış yönetiminin esnekliğini ve dayanıklılığını test eden ana konular olmuştur. COVID-19 pandemisi, küresel satış süreçlerinin kırılabilirliğini ortaya koymuş ve uluslararası satış ortamının köklü bir yeniden değerlendirmesini zorunlu kılmıştır. Araştırmacılar, küresel olayların etkilerinin sağlıklı biçimde anlaşılabilmesi için uluslararası düzeyde veri toplanması ve analiz edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Rouziou vd., 2025: 61).

Kriz dönemlerinde ve sonrasında dahi, kültürel anlayışın geliştirilmesi ve yerel ilişkilerin etkin biçimde yönetilmesi gibi geleneksel başarı faktörleri önemini korumuştur (Rutherford vd., 2024: 1). Ancak, teknolojik araçların artan kullanımı ve yerel kaynaklardan yararlanma eğilimi, uluslararası satış faaliyetlerinde fiziksel seyahat gereksiniminin azalmasına yol açmıştır. Bu durum, işletmelerin dijital araçların kullanımında bir denge kurması gerektiğini ortaya koymaktadır (Rutherford vd., 2024: 1).

Sektörel analizler, örneğin konaklama sektöründe kriz dönemlerinde uygulanan stratejilerin, fiyat rekabetine girilmemesi, esnek rezervasyon politikalarının uygulanması, alternatif gelir kaynaklarının geliştirilmesi ve sunulan hizmetlerin algılanan değerinin artırılması gibi yaklaşımları içerdiğini göstermiştir (Talón-Ballesteros vd., 2023:1134). Bu tür zorluklar, işletmeleri satış ve pazarlama süreçlerini yeniden düşünmeye ve dijitalleşmeyi hızlandırmaya teşvik etmiştir.

2.4. Dijital Dönüşüm ve Kanal Stratejilerinin Optimizasyonu

Gerek teknolojik ilerlemeler gerekse bilgi işlem teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve internet kullanımının giderek yaygınlaşması, satış yönetimi süreçlerini ve kanal stratejilerini kökten değiştirmekte ve uluslararası satış için yeni fırsatlar sağlamaktadır. Bu değişiklikleri şöyle sıralayabiliriz:

2.4.1. Dijital Platform İlgisini Yönetmek (DPA)

Bilgi işlem teknolojisinin gelişimi ile hayatımızın hemen hemen her aşamasını etkileyen dijital teknoloji sadece insanların günlük hayatını değil işletmelerinde paradigmalarını hızla değiştirmektedir. İçinde bulunduğumuz dijital çağda dijital teknolojilerde yaşanan gelişmelere işletmelerin de ayak uydurmasını gerektirmektedir. İnternetin kullanım alanının genişlemesi,

bulut teknolojisi, büyük veri, yapay zekâ, sanal gerçeklik ve benzeri dijital teknolojiler ile inovatif yaklaşımlar ve gelişmeler dünya ekonomisi ve işletmelerin dijital dönüşümlerini gerçekleştirme gerekliliğini göstermektedir (Kumru ve Kasımoğlu, 2022: 139).

Dijital platformların uluslararası ticaretteki rolü giderek artmakta ve yapay zeka (AI) uygulamaları ile gelişmekte olan pazarlar, uluslararası satışın evrimini yönlendirmektedir (Le vd., 2025). Çokuluslu işletmeler dijital platformların kurulumuna ve sürdürülmesine önemli ölçüde çaba harcıyorlar. Çokuluslu işletmelerin (ÇUE'ler) dijital platformlara ayırdığı toplam zaman ve çaba, yani Dijital Platform İlgisi (DPA), uluslararası satış performansı üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir (Li vd., 2025: 1817).

Li vd. (2025), yoğun ve kalıcı Dijital Platform İlgisine sahip ÇUE'lerin küresel müşterilere ulaşmada ve uluslararası satışlarda daha başarılı olduğunu, oysa dağınık bir dijital odaklanma sergileyenlerin uluslararası satış kısıtlamalarıyla karşılaşabileceğini öne sürmektedir. Bu bulgu, dijital araçların basitçe var olmasının yeterli olmadığını, stratejik olarak odaklanmış bir yönetim yaklaşımının gerekliliğini göstermektedir (Li vd., 2025: 1817).

Satışın dijital dönüşümünü yönetmek için, Guenzi ve Habel (2020:57) tarafından önerilen bir model, satış süreçlerinin, etkinlik ve verimlilik hedeflerinin derinlemesine analizini ve yapılandırılmış dijital yanıtları içermelidir.

2.4.2. Dijital Yetenekler ve Omni-Kanal Stratejileri

Günümüzde satıcılar hedef müşterilerine sadece fiziksel mağazalar aracılığıyla satış yapmamaktadır. Artık satıcıların gelişen bilgi teknolojilerinde yardımıyla çoklu kanal (omni-kanal) stratejisi adı verilen yöntemle, telefon ile satış yapma, sosyal medyayı kullanma, internet aracılığı ile satışlar, kısa mesaj servisi-sms, e-ticaret, mobil uygulama vb. aracılığı ile aynı anda hepsini kullanarak farklı hedef pazardaki tüketicilerine ulaşmaya ve satış yapmaya çalıştıkları görülmektedir (Yumurtacı Hüseyinoğlu, 2017: 119).

Dijital yeteneklerin uluslararası pazar performansını doğrudan etkilediği görülmektedir. İnternet pazarlama yeteneklerinin, pazar ve girişimci odaklı davranışlar üzerindeki pozitif etkileri desteklenmekte; bilginin içselleştirilmesi (knowledge internalization) ise bu davranışlar ile uluslararası pazar performansı arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir (Liu, Yingying, & Ghauri, 2020: 447).

Çok kanallı ortamın gelişimi, işletmeden işletmeye (B2B) bağlamında satış gücünün rolünü dönüştürmüştür. Satış profesyonelleri artık sipariş almaktan ziyade, müşterilere işlerini nasıl geliştirecekleri konusunda kişiselleştirilmiş danışmanlık sağlama işlevine doğru kaymıştır. Bu dönüşüm, uluslararası düzeyde kanal entegrasyonunun sağlanması için yöneticilerin farklı kanallar arasında uyum sağlamalarını kritik hale getirmektedir (Lapoule & Colla, 2016: 248). Omni-kanal pazarlama bağlamında satış ve satış yönetimi araştırmaları henüz başlangıç aşamasında olsa da, bu alandaki kilit araştırma boşlukları ve gelecek fırsatları belirlenmiştir (Cummins vd., 2016: 2).

2.4.3. Sosyal Medya ve İlişki İnşası

Son yıllarda hızla gelişen ve kitleler üzerindeki etkisini her geçen gün artıran sosyal medya, geleneksel medya gibi pazarlama iletişimde bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tüketicilerle doğrudan etkileşim kurulmasına ve hedef kitleye ilişkin bilgilere kolay erişim sağlanmasına imkân tanınmasının yanı sıra; etkileşimli, eğlendirici ve eğitici özellikleri, maliyet etkinliği, zaman tasarrufu sağlaması, etkileyici gücü ve ikna başarısı sayesinde sosyal medya şirketlerin dikkatini çekmiştir (Taşdemir, 2011: 645).

Sosyal medya kullanımı, uluslararası B2B satış profesyonelleri arasında kritik bir araç haline gelmiştir. Schmitt vd. (2024:72), B2B satış elemanlarının sosyal medya kullanımının, uluslararası düzeyde iç ve dış bağlantıların güçlendirilmesine önemli katkılar sağladığını ve

özellikle çokuluslu firmalarda sosyal medya kullanımını satış performansını artırdığını belirtmektedir. Çin'deki B2B satış profesyonelleri, sosyal medyayı kültürel açıdan vazgeçilmez bir yapı olan guanxi (güven ve bağlantı kurmak için iyilik alışverişi) ilişkilerini kurmak ve sağlamlaştırmak için önemli bir araç olarak görmektedir (Niedermeier vd., 2016: 33). İhracat satışlarında ise sosyal medya kullanımı, müşteri yeterlilik becerilerini pozitif yönde etkilemekte ve bu beceriler aracılığıyla uyarlanabilir satış davranışlarına katkıda bulunmaktadır (Zhou & Charoensukmongkol, 2021: 278).

2.5. Satış Gücü Yönetimi ve Kültürel Faktörler: Performansın İtici Güçleri

Uluslararası satış ortamında başarı, büyük ölçüde kültürel dinamiklere, yerel yönetim uygulamalarına ve satış ekibinin bireysel yetkinliklerine bağlıdır.

2.5.1. Kültürel Çeşitliliğin Yönetimi

Kültürü genel anlamda insanların, bireysel ve toplumsal yaşamlarını düzenlerken veya yapılandırırken kullandıkları inançlar ve değerler sistemi olarak tanımlayabiliriz. Dünyada pek çok farklı kültürün bulunduğu bilinmektedir. Dış ticaret faaliyetlerinde bulunan firmalar mal ve hizmetlerini sınırsız bir pazara arz etme imkanına sahiplerdir. Bu noktada uluslararası ticaret ve kültür arasındaki ilişkiye yönelik farklı görüşler ortaya atılmaktadır (Özsoy, 2018: 37).

Kültürel benzerliklerin uluslararası ticareti pozitif yönde etkilediğini öne süren görüş daha yaygın kabul görmektedir. Diğer taraftan iyi yönetildiği takdirde kültürel farklılıklara sahip uluslararası pazarlara yönelmek firmaların dış ticaretlerine olumlu yansiyabilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde kültürel farklılıkların yönetimi firmalara uluslararası ticarete üstünlük kazandıracakları ileri sürülebilir. Ulusal pazarların sınırlılıklarını kaldırmak ve küresel düzeyde rekabet göstermek isteyen firmaların kültürel farklılıkları temel alan stratejiler geliştirmeleri gereklidir. (Özsoy, 2018: 37).

Çok uluslu stratejileri uygulayan organizasyonlar, satış gücünü yönetirken karmaşık kültürel zorluklarla karşılaşır. Asya-Pasifik Kıyısı bölgesindeki satış yöneticileriyle yapılan derinlemesine görüşmeler, kültürlerarası ilişkileri kurma ve sürdürme, kültürlerarası iletişimin etkinliği, güven kazanma ve karar verme süreçlerinde dilin rolü gibi beş ana tema belirlemiştir (Deeter-Schmelz vd., 2019: 334).

Kültür, tüketicilerin davranışlarını etkileyen değerler bütünü olarak ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. Bu durum toplumlar arasında satın alma davranışlarının farklılaşmasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda faaliyetlerini farklı pazarlara taşıma amacıyla olan çok uluslu şirketlerin kültürel farklılıklara uyum göstermeleri gerekmektedir (Beder, 2021: 48).

Kültürel farklılıklar, kurumsal yönetim ve firma performansı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Ulusal kültürün boyutları (güç mesafesi, bireycilik, belirsizlikten kaçınma ve uzun vadeli yönelim), satış temsilcilerini inovasyon satışı için motive etme yöntemleri ile yakından ilişkilidir. Örneğin, bireyciliğin yüksek olduğu ortamlarda değişken tazminatın pozitif etkisi güçlenirken, güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu kültürlerde bu ilişki zayıflamaktadır (Hohenberg & Homburg, 2016: 101).

Ayrıca, satış elemanlarının bireysel performansa dayalı ücretlendirme sistemlerindeki davranışları, yönetimin adalet algısının bazı kültürel ortamlarda satış çalışanlarını motive ettiğini, bazılarında ise etmediğini göstermektedir, bu da kültürel adaptasyon ihtiyacını vurgular (Rouziès vd., 2017:198). Kore gibi belirli bir kültürel bağlamda, gayri resmi sosyal ağların (Yongo) ilişki yönetiminin vazgeçilmez bir yönü olduğu tespit edilmiştir; bu bağlamda satış yöneticilerinin hiyerarşik tedarikçi-müşteri ilişkilerine saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurma becerisi gibi dikey çekirdek yetkinliklere sahip olması beklenir (Horak & Nihalani, 2016: 1929).

Geleneksel kültürel mesafe ölçütlerinin, ülkeler içindeki kültürel varyasyonu ihmal ettiği ileri sürülmekte; bu varyansa dayalı ölçütlerin, ABD'nin yabancı bağlı kuruluşlarının satışlarını açıklamada daha başarılı olduğu belirtilmektedir (Beugelsdijk vd., 2015: 165). Bu durum, uluslararası satış yönetiminde kültürel zorlukların analizinde daha incelikli araçların kullanımını gerektirmektedir.

2.5.2. Bireysel Yetkinlikler ve Yönetici Yapılandırması

Uluslararası satış ortamında, satış elemanlarının bireysel ve ekip düzeyindeki itici güçleri, etkili satış stratejilerini uygulamak için anahtar rol oynamaktadır. Küresel bir meta-analiz, satış becerisi ve yeteneğin, firma içi ilişki ve koordinasyon faaliyetlerinden daha fazla performansla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur (Claro vd., 2024: 399).

Ancak bu genel eğilimler, yerel kültürel özelliklerle birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin, Brezilya örneğinde yapılan çalışmalar, satış becerileri, işe bağlılık, bireysel yetenekler, iç örgüt kültürü ve bilişsel tercihlerin temel performans belirleyicileri olduğunu göstermiştir (da Silva vd., 2022: 1787). Bu bağlamda, uluslararası satış ekiplerinin yönetiminde kültürel farklılıkların dikkate alınması ve sunum, müzakere ve ikna becerilerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Uluslararası B2B çözüm satışında satış profesyonellerinden beklenen kişilerarası iletişim yetkinliği giderek artmaktadır. Bu yetkinlik, davranışsal, duygusal, bilişsel iletişim bileşenleri ve satış zekası olmak üzere dört bileşenden oluşan yeni bir kavramsallaştırma ile açıklanmıştır (Koponen vd., 2019: 238). Üst düzey yöneticilerin (C-suite) yapılandırılması da uluslararası performansı etkileyen kritik bir faktördür. Baş Küresel Yöneticilerin (CGO'lar) varlığı, firma performansı ile doğrudan pozitif ilişkilidir ve coğrafi satış dağılımı ile firma performansı arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir; bu durum, uluslararası satış performansı için de geçerlidir (Feng vd., 2020: 58).

Ayrıca, genç firmaların uluslararasılaşmasını destekleyen bir diğer önemli faktör, geri dönen (returnees) yüksek vasıflı bireylerin varlığıdır. Bu bireylerin özellikle yönetim ve satış gibi en stratejik fonksiyonlarda bulunmaları, firmaların yurt dışı doğrudan yatırım yapma eğilimini ve seviyesini belirlemede etkilidir (Fu vd., 2017: 579).

2.6. Satış Süreçleri, İşlevler Arası Uyum ve Örgütsel Öğrenme

Uluslararası satış başarısı, satış süreçlerinin bağlama duyarlılığına, örgüt içi işlevler arası işbirliğine ve hızlı öğrenme kapasitesine bağlıdır.

2.6.1. Uluslararası Satış Süreçleri ve İlişki Yönetimi

Günümüzde hemen hemen bütün sektörlerde yaşanan rekabetin bir sonucu olarak müşterilerin önemi oldukça artmıştır. Bu gelişme müşterilerle olan ilişkilerin önemini ve olumlu seviyede tutulması zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Satıcı firmalar müşterilerin ihtiyaçlarını yakından takip etmeli, değişen taleplerini incelemeli ve bu taleplere cevap verecek mal hizmetler sunmalıdır. Kısacası bu stratejiyi başarıyla uygulamak isteyen firmaların müşterilerini sürekli takip etmeleri ve değişen talep tercihlerini analiz etmeleri gerekmektedir (Çengel, 2008: 139).

Müşteri ve satış elemanları arasındaki kişisel ilişkilerin bozulması (ilişki kesintileri), B2B ilişkilerinin başarısını etkileyecek derecede öneme sahiptir. İlginç bir şekilde, yapılan bir araştırma, ilişki kesintilerinin, kesintiden önceki kurumsal düzeydeki ilişki ve yeni satış elemanının yönetim becerisine bağlı olarak toplam performansı %29'dan fazla artırabileceğini göstermiştir (Schmitz vd., 2020: 66).

Uluslararası B2B satış sürecinin anlaşılmasında, geleneksel yedi adımlı satış sürecine odaklanmak yerine, aşama tabanlı ve bağlama duyarlı bir yaklaşım önerilmektedir (Rutherford

& Matthews, 2024: 432). Uluslararası satış sürecinin aşamaları, işlemsel değişimler ile uzun vadeli stratejik ilişkiler arasında önemli farklılıklar göstermektedir.

2.6.2. İşlevler Arası İşbirliği ve Koordinasyon

İşlevler arası işbirliği, uluslararası performansı etkileyen kritik bir mekanizmadır. Uluslararası satış elemanları arasında Satış-Tedarik Zinciri Yönetimi (S-SCM) işbirliği, satış performansı üzerinde pozitif etkilere sahiptir (Schrock vd., 2024: 1). Bu pozitif etki, ülke düzeyindeki lojistik kapasite tarafından güçlendirilmekte ve özellikle müşteri edinmeye odaklanan satış elemanları için daha yüksek performans getirileri sağlamaktadır. Bu bulgular, optimum firma performansı için küresel tedarik zincirlerini yöneten birimlerle küresel müşterilere satış yapan ekipler arasında güçlü bir koordinasyonun gerekliliğini ortaya koymaktadır (Schrock vd., 2024: 1). Lojistik yükümlülüklerin uluslararası satış sözleşmelerinde paylaşılması, ticaret yapan ülkelerin Lojistik Performans Endeksleri (LPI'ler) ile pozitif korelasyon göstermektedir (Stojanovic & Ivetic, 2020: 59).

Uluslararası pazarlama (UM) fonksiyonlarının gücünün, diğer fonksiyonlarla koordinasyon sayesinde arttığı ve şaşırtıcı bir şekilde, bu fonksiyonlarla yaşanan çatışmaların bile gücü artırdığı saptanmıştır; bu güç, uluslararası performansı artırmaktadır (Gnizy & Shoham, 2018: 67). Global Hesap Yönetimi (GAM) programlarında kültürel farklılıkların yol açtığı zorlukların etkin biçimde yönetilebilmesi için, örgütlerin bu zorlukları zamanında tespit edip yönetebilecek bir "öğrenen organizasyon" yaklaşımını benimsemeleri gerektiği vurgulanmaktadır (Lautenschlager vd., 2024: 358).

2.6.3. Örgütsel Öğrenme ve Uluslararasılaşma

Örgütsel öğrenme ve girişimcilik, uluslararası satış performansında merkezi bir role sahiptir. Kurumsal girişimcilik uygulayan firmalar için, satış elemanlarının müşteri odaklı satış yapması ve firmanın soğurma kapasitesinin (absorptive capacity) güçlü olması durumunda uluslararası işletmeden işletmeye satış (B2B) satış performansının artacağı öne sürülmektedir (Javalgi vd., 2014: 1193).

Genç firmaların uluslararası satış büyümesini etkileyen önemli bir faktör, kurucu ekibin geçmişteki yerel deneyimidir. Bu deneyim, uluslararası uyarınları algılama yeteneğini sınırlayan yerel zihniyetlere yol açabilir (Bruneel vd., 2018: 265). Ancak kurucu ekibin önceki ortak deneyimi, firmaların uluslararasılaşmadan daha hızlı öğrenmelerini sağlayarak, özellikle coğrafi olarak uzak bölgeler gibi belirsiz ortamlarda daha iyi performans göstermelerine yardımcı olur (Bruneel vd., 2018: 265).

Uluslararası girişimler için yerel iş ortaklıklarının faydası da araştırılmıştır. Uluslararası deneyime sahip yerel ortaklar, yeni girişimlerin uluslararası yoğunluğunu pozitif yönde etkileyebilir ve bu etki, girişimlerin üst yönetiminin uluslararası deneyim eksikliğini telafi ettiğinde daha belirgin hale gelir (Milanov & Fernhaber, 2014: 377).

2.6.4. Birleşme ve Devralmalarda Müşteri İlişkileri

Sınır ötesi birleşme ve devralmalar sonrasında müşteri ilişkilerinin koordinasyonu önemli zorluklar yaratır. Bu zorluklar arasında iç rekabet, kanibalizasyon, müşterilerin yeni tarafla ilgilenmemesi ve satın alınan tarafın bağımsızlığını müşteriler aracılığıyla göstermesi sayılabilir (Öberg, 2014: 259). Sınır ötesi devralmalarda pazarlama sinerjisinin ve pazarlama kaynaklarının yeniden hizalanmasının, pazarlama entegrasyonunun kapsamına önemli ölçüde katkıda bulunduğu bulunmuştur (Sinkovics vd., 2015: 2).

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Şirketlerin uluslararası pazarlara açılmasıyla birlikte, uluslararası satış ve satış yönetimi (USSY) faaliyetlerinin nasıl yapılandırılması gerektiğine ilişkin içgörülere olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Geleneksel satış araştırmalarının büyük ölçüde iç pazar perspektifine dayanması, uluslararası bağlamda yeni ve bütüncül yaklaşımların geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır (Chaker vd., 2024: 1).

Bu literatür incelemesi, USSY'nin dinamik, çok boyutlu ve bağlama duyarlı bir alan olduğunu göstermektedir. Alanın geleceği, dört temel sütun etrafında şekillenmektedir: *Stratejik Dijital Entegrasyon, Kültürel Farklılıklara Uyum, Bireysel Yetkinlik Yönetimi ve Organizasyonel Koordinasyon*.

-Dijital Entegrasyon: Yoğun ve kalıcı Dijital Platform İlgisi (DPA) ne sahip işletmelerin uluslararası satışlarda başarılı olması (Li vd., 2025: 1817) ve sosyal medya gibi araçların kültürel ilişki inşası için kullanılması (Niedermeier vd., 2016:33; Schmitt vd., 2024: 72) dijitalleşmenin stratejik bir zorunluluk olduğunu teyit etmektedir. Kriz dönemlerinde dahi dijitalleşmenin hızlanması bir adaptasyon mekanizması olmuştur (Talón-Ballesteros vd., 2023: 1134).

-Kültürel Adaptasyon: Kültürel anlayış ve yerel ilişkilerin yönetimi, küresel aksaklıklar sonrasında bile önemini korumakta (Rutherford vd., 2024: 1) ve motivasyon sistemleri (Hohenberg & Homburg, 2016: 101) ile performans belirleyicileri (da Silva vd., 2022: 1787) kültüre özgü değişiklikler göstermektedir. Bu nedenle kültürel varyasyona dayalı ölçütlerin kullanılması önemlidir (Beugelsdijk vd., 2015: 165).

-Bireysel Performans: Satış becerisi ve yeteneği, firma içi koordinasyondan daha güçlü performans belirleyicileri olarak öne çıkmaktadır (Claro vd., 2024: 399). Satış ekibinin kişilerarası iletişim yetkinliği (Koponen vd., 2019: 238) ve üst düzey yönetici yapısının uluslararası deneyimi, firma performansı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir (Feng vd., 2020: 58; Fu vd., 2017: 579).

-Organizasyonel Uyum ve İşbirliği: S-SCM işbirliği (Schrock vd., 2024:1) ve öğrenen organizasyon yaklaşımı (Lautenschlager vd., 2024: 358), uluslararası satış organizasyonlarının sürdürülebilir başarısı için kritik öneme sahiptir. Kurumsal girişimcilik ve soğurma kapasitesi, uluslararası satış performansını artırmada önemli roller oynamaktadır (Javalgi vd., 2014: 1193).

USSY araştırmaları, kültürel adaptasyon (Beugelsdijk vd., 2015: 165; Hohenberg & Homburg, 2016: 101), dijital entegrasyonun yeni yöntemleri (Guenzi & Habel, 2020: 57; Liu vd., 2020: 447) ve organizasyonel öğrenme süreçleri (Bruneel vd., 2018: 265) etrafında gelişmeye devam etmektedir. Gelecekteki araştırmalar, özellikle omni-kanal ortamında satış yönetimi boşluğunu doldurmaya (Cummins vd., 2016: 2) ve uluslararası satış başarısının bireysel, kültürel ve örgütsel düzeydeki karmaşık bileşenlerini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır. Bu alan, hem akademik literatüre hem de küresel rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmelere önemli katkılar sunmaya devam edecektir.

KAYNAKÇA

- Arslan, K. (2016). Global pazarlama–glokal pazarlama ikilemi çerçevesinde glokal pazarlama anlayışının geleceği. *Akdeniz İİBF Dergisi*, 16(33), 63–78.
- Barutçu, S. (2012). Satış yönetimi sürecinde motivasyon araçları ve etki düzeyleri: Tıbbi satış temsilcileri üzerinde bir araştırma. *Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi*, 4(2), 89–97.
- Beder, B. (2021). Çok uluslu şirketler açısından kültürel farklılıkların rolü. *International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences*, 4(2), 48–68.
- Beugelsdijk, S., Maseland, R., Onrust, M., van Hoorn, A., & Slangen, A. (2015). Cultural distance in international business and management: From mean-based to variance-based measures. *International Journal of Human Resource Management*, 26(2), 165–191.
- Bruneel, J., Clarysse, B., & Autio, E. (2018). The role of prior domestic experience and prior shared experience in young firm internationalization. *International Small Business Journal*, 36(3), 265–284.
- Can, M. (2024). Uluslararası ticarete müzakere kavramının önemi ve Türkiye'nin ihracatında Uzak Doğu ülke pazarlarının potansiyeli. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 20(ICMEB'24 Özel Sayı), 564–579. <https://doi.org/10.17130/ijmeb.1501582>
- Cateora, P. R., Gilly, M. C., & Graham, J. L. (2020). *International marketing* (18th ed.). McGraw-Hill Education.
- Cengel, Ö. (2008). Küreselleşme sürecinin uluslararası pazarlama stratejilerine etkileri ve Çin örneği. *Öneri Dergisi*, 8(29), 65–69.
- Cengel, Ö. (2008). Müşteri ilişkileri yönetiminde CRM pazarlama maliyetlerinin incelenmesi. *Muhasebe ve Denetim Bakışı*, (24), 139–152.
- Chaker, N. N., Habel, J., Hewett, K., & Zablach, A. R. (2024). The future of research on international selling and sales management. *Journal of International Marketing*, 32(1), 1–14.
- Claro, D. P., Ramos, C., & Palmatier, R. W. (2024). Dynamic and global drivers of salesperson effectiveness. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 52(2), 399–425.
- Cummins, S., Peltier, J. W., & Dixon, A. (2016). Omni-channel research framework in the context of personal selling and sales management. *Journal of Research in Interactive Marketing*, 10(1), 2–16.
- Czinkota, M. R., & Ronkainen, I. A. (2013). *International marketing* (10th ed.). Cengage Learning.
- Çetinkaya, A. Ş., & Kızıllıkan, Z. (2023). Firmaların giriş şekillerine uluslararası SWOT analizinin etkisi. *İstanbul Bilimler Üniversitesi Ticaret Dergisi*, 22(48). <https://doi.org/10.46928/iticusbe.1165018>
- da Silva, J. D., de Negreiros, L. F., & Faia, V. D. S. (2022). Drivers of sales performance in Brazil: A meta-analysis. *Revista Brasileira de Marketing*, 21(5), 1787–1844.
- Deeter-Schmelz, D. R., Lauer, T. P., & Rudd, J. M. (2019). Understanding cross-cultural sales manager–salesperson relationships. *Journal of Personal Selling & Sales Management*, 39(4), 334–351.
- Dixon, A. L., LeBon, J., & Wieseke, J. (2018). Perspectives on international collaboration in sales research. *Journal of Personal Selling & Sales Management*, 38(1), 56–77.
- Feng, C., Patel, P. C., & Sivakumar, K. (2020). Chief global officers, geographical sales dispersion, and firm performance. *Journal of Business Research*, 121, 58–72.
- Fu, X., Hou, J., & Sanfilippo, M. (2017). Highly skilled returnees and the internationalization of EMNEs. *International Business Review*, 26(3), 579–591.
- Gnizy, I., & Shoham, A. (2018). The power of international marketing functions. *Journal of Business-to-Business Marketing*, 25(2), 67–89.

- Guenzi, P., & Habel, J. (2020). Mastering the digital transformation of sales. *California Management Review*, 62(4), 57–85.
- Hohenberg, S., & Homburg, C. (2016). Motivating sales reps for innovation selling in different cultures. *Journal of Marketing*, 80(2), 101–120.
- Horak, S., & Nihalani, K. (2016). Social networks, vertical core competencies and sales management in Korea. *Management Decision*, 54(8), 1929–1946.
- Ingram, T. N., LaForge, R. W., Avila, R. A., Schwegker, C. H., & Williams, M. R. (2020). *Sales management: Analysis and decision making* (10th ed.). Routledge.
- Javalgi, R. G., Hall, K. D., & Cavusgil, S. T. (2014). Corporate entrepreneurship and international sales performance. *International Business Review*, 23(6), 1193–1202.
- Koçak, M. (2019). İşletmelerin uluslararasılaşmasına yönelik kavramsal bir çerçeve. *Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(1), 169–190. <https://doi.org/10.30561/sinopusd.558168>
- Koponen, J., Julkunen, S., & Asai, A. (2019). Sales communication competence in international B2B solution selling. *Industrial Marketing Management*, 82, 238–252.
- Kumru, S., & Kasımoğlu, M. (2022). İşletmelerde dijital dönüşümün stratejik yönetimi. *Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi*, 17(2), 139–159. <https://doi.org/10.54860/beyder.1163107>
- Lapoule, P., & Colla, E. (2016). The multi-channel impact on the sales forces management. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 44(3), 248–265.
- Lautenschlager, C., Tzempelikos, N., Kooli, K., & Viglia, G. (2024). Cross-cultural determinants of global account management. *Industrial Marketing Management*, 123, 358–371.
- Le, H. T. P. M., Nguyen, P. V., Chebbi, H., & Dinh, D. M. (2025). The evolution of international marketing management. *International Marketing Review*. Advance online publication.
- Li, J. Y., Pan, Y. G., Yang, Y., & Tse, C. H. (2025). Digital platform attention and international sales. *Journal of International Business Studies*, 53(8), 1817–1835.
- Liu, C. L., Yingying, Z. Z., & Ghauri, P. N. (2020). The influence of internet marketing capabilities on international market performance. *International Marketing Review*, 37(3), 447–469.
- Milanov, H., & Fernhaber, S. A. (2014). When do domestic alliances help ventures abroad? *Journal of Business Venturing*, 29(3), 377–391.
- Niedermeier, K. E., Wang, E., & Zhang, X. (2016). The use of social media among B2B sales professionals in China. *Journal of Research in Interactive Marketing*, 10(1), 33–49.
- Otay, F. (2014). Pazarlama iletişimde global pazarlama stratejisi. *Selçuk İletişim*, 1(4), 99–106. <https://doi.org/10.18094/si.39037>
- Öberg, C. (2014). Customer relationship challenges following international acquisitions. *International Marketing Review*, 31(3), 259–282.
- Özsoy, E. C. (2018). Uluslararası ticarete kültür farklılıkları. *Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 10(2), 37–49.
- Rouziès, D., Onyemah, V., & Iacobucci, D. (2017). A multi-cultural study of salespeople's behavior. *Journal of Personal Selling & Sales Management*, 37(3), 198–212.
- Rouziou, M., et al. (2025). Global events demand global data. *Journal of International Marketing*, 33(2), 61–82.
- Rutherford, B. N., & Matthews, R. L. (2024). Stages of the international industrial sales process. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 44(4), 432–440.
- Rutherford, B. N., Matthews, R. L., Matthews, L. M., & Edmonson, D. R. (2024). International sales interactions in a post-disruptive environment. *Journal of Personal Selling & Sales Management*, 32(1), 1–14.

- Schmitt, L., Epler, R., Casenave, E., & Pallud, J. (2024). Effective salesperson social media use. *Journal of International Marketing*, 32(1), 72–91.
- Schmitz, C., Friess, M., Alavi, S., & Habel, J. (2020). Understanding the impact of relationship disruptions. *Journal of Marketing*, 84(1), 66–87.
- Schrock, W. A., Zhao, Y. H., Adidam, P. T., Sindhav, B., & Hult, T. (2024). Sales–supply chain management collaboration. *Journal of International Marketing*, 39(1), 1–13.
- Schrock, W. A., Zhao, Y. H., Richards, K. A., Hughes, D. E., & Amin, M. S. (2018). International sales research. *Journal of Personal Selling & Sales Management*, 38(1), 56–77.
- Sinkovics, R. R., Sinkovics, N., Lew, Y. K., Jedin, M. H., & Zagelmeyer, S. (2015). Antecedents of marketing integration. *International Marketing Review*, 32(1), 2–28.
- Stojanovic, D. M., & Ivetic, J. (2020). Macrologistic performance in international supply chains. *International Journal of Logistics Management*, 31(1), 59–76.
- Talón-Ballester, P., González-Serrano, L., Flecha-Barrio, M. D., & Orea-Giner, A. (2023). Revenue management strategies during COVID-19. *International Marketing Review*, 40(5), 1134–1157.
- Taşdemir, E. (2011). Bütünleşik pazarlama iletişimi temelinde sosyal medya. *e-Journal of New World Sciences Academy*, 6(3), 645–665.
- Uslu, H. (2019). Ekonomik krizlerin Türkiye'nin dış ticareti üzerine etkisi. *İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.32479/iicd.146>
- Yumurtacı Hüseyinoğlu, İ. Ö. (2017). Bütüncül kanal (omni-channel) stratejisinin incelenmesi. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 119–133.
- Zhou, J., & Charoensukmongkol, P. (2021). Social media use and adaptive selling behaviors. *Journal of Asia Business Studies*, 15(2), 278–300.